

ТУПРОҚҚА ТУРЛИ УСУЛДА ИШЛОВ БЕРИШНИНГ БЕГОНА ЎТЛАРНИ КАМАЙИШИГА ТАЪСИРИ.

Маъмура Садирдин қизи Атабаева

қ.х.ф.д., Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Хайитбекова Мухлиса Миркомилжон қизи

Содиқова Донохон Маҳмуджон қизи

Маматқулова Зиёда Икромжон қизи

Маҳамадалиев Муҳаммадсодиқ Иқболжон ўғли

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабалари.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803022>

Аннотация. Мақолада анъанавий усулда, комбинацион агрегат ёрдамида 35-40 см чуқурликда ишлов бериб, бир йўла 30 см баландликка пушта олиб экиш усули ҳамда 10-12 см чуқурликда минимал усулда ишлов бериб, бир йўла экиш ресурстежамкор агротехнологиялари қўлланилганда такрорий экин сифатида парваришланган ясмиқ, ерёнғоқ, кунгабоқар ҳамда ловия экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишда бегона ўтларнинг таъсири бўйича маълумотлари баён этилган.

Abstract.In the article, lentils, peanuts, sunflowers are cultivated as a re-crop in the traditional way, using a combined unit, by sowing cotton to a depth of 30 cm in one row and by sowing cotton in one row. a row at a height of 30 cm, and with a minimum method to a depth of 10-12 cm using resource-saving agricultural technologies and information about the effect of weeds on obtaining high and high-quality yields from legumes.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигини модернизациялаш жараёнида суғориладиган ерлардан интенсив, самарали фойдаланиш, тупроқ мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича дастурий ишлар амалга оширилмоқда. Республикамиз тупроқ-иқлим шароити кузда экилган бошоқли дон экинлари ҳосилдан бўшаган майдонлардан такрорий, анғиз, кузги оралик экинларни экиб иккинчи, учинчи ҳосилни олишга имкон беради.

Республикамизда ҳар йили бегона ўтлар туфайли 20-40 % ғалла, 15-20 % пахта, 10-20% сабзавот экинлари ҳосили камайишига олиб келмоқда. Бугунги кунда Тошкент, Сирдарё, Жиззах вилоятларининг деярли барча туманларида, Андижон, Фарғона, Наманган, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё вилоятларининг 70-80 % майдонлари кўп йиллик бегона ўтлардан ажриқ, ғумай, салом алайкум, камиш билан юқори даражада зарарланган бўлиб, уларни йўқотишга кўп куч ва маблағ талаб этмоқда. Бегона ўтлар қишлоқ хўжалик экинларини ҳосилдорлигини пасайишига, сифатини бузилишига ва ҳосилни ифлосланишига сабаб

бўлмоқда. Бу эса етиштирилган ҳосилга кетган маблағ-ишлаб чиқариш ҳаражатларини, яъни қўл меҳнатини 2-2,5 баробаргача (чоқиқ ишларини 4-5 мартагача ўтказишни), ёқилғи мойлаш материалларини ҳаражатини 10-15 фоизга (15-17 л/га), меҳнат унумдорлигини камайишига, ишга қўшимча ҳақ тўлашни 8-10 фоизга ошишига, бу эса етиштирилган маҳсулот таннархини ошишига сабаб бўлмоқда, шунинг учун янги мажмуи қарши кураш чорасини ишлаб чиқиш ва жорий этиш долбзар ҳисобланади..

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси: Маълумки, озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотни ишлаб чиқаришни кенгайтириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, замонавий ресурстежамкор агротехнологияларни жорий этиш натижасида, уруғларнинг униб чиқиши ва ўсимликларнинг ўсиб-ривожланишига ҳамда ҳосилдорликнинг кескин камайишига олиб келади. Ўзбекистонда Ф.М.Хасанова, Д.Абдукаримов [1; Б. 163-165], З.Болтаева, Я.Бўриевларнинг [2; 255-257-б] З.Жумабоев, Н.Н.Ўразматовларнинг [3; Б. 337-339] ва бошқа олимлар Кашқадарё вилоятининг тақирсимон тупроқлари шароитида олиб борган тадқиқотларида, кузги буғдой анғизига такрорий экинлар экиш режалаштирилганда бегона ўтларга қарши кураш чораларини ҳисобга олиш кераклиги, чунки ҳар гектар майдонда 1,230000 дона турли турдаги бегона ўтлар ва 485000 буғдой майсалари мавжуд бўлишини исботлашган.

Шу сабабли дунё қишлоқ хўжалигида ғўза ва унинг мажмуидаги экинлардан юқори ҳамда сифатли ҳосил етиштиришда кузги бошоқли дон экинларидан бўшаган майдонларга такрорий экин сифатида дуккакли-дон, ем-хашак ва бошқа экинларини экиш учун ерни қисқа муддатда экишга тайёрлашда тупроққа асосий ишлов беришнинг ресурстежамкор агротехнологияларни қўллаш натижасида таннарҳи паст, экологик соф маҳсулот етиштириш билан бир қаторда бегона ўтларга қарши курашишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Тадқиқот методикаси. Андижон вилоятининг Кўрғонтепа тумани “Ок сув экспериментал” фермер хўжалигининг оч тусли бўз, механик таркиби ўртача қумоқ, шўрланмаган, ер ости сувлари 4-5 метр чуқурликда жойлашган майдонларда тадқиқотлар олиб борилган.

Олиб борган тадқиқотларимизда кузги буғдойнинг ҳосилини йиғиштириб олингандан сўнг ерга турли усулларда ва чуқурликларда ишлов бериб, такрорий экин сифатида ер ёнғоқнинг “Саломат”, ясмиқнинг

“Дормон”, Ловиянинг “Ровот”, Кунгабоқарнинг “Жахонгир” навларини парваришlash қуйидаги тажриба тизими асосида олиб борилган (1-жадвал).

1-жадвал

ТАЖРИБА ТИЗИМИ

№	Тупроққа ишлов бериш усули	Асосий экин тури	Такрорий экин турлари
1	Erни доимий 35-40 см чуқурликда хайдаш+бороналаш+молалаш+экиш (Назорат)	Кузги буғдой	Ясмиқ
2			Er ёнғоқ
3			Кунгабоқар
4			Ловия
5	Erни доимий 35-40 см чуқурликда ишлов бериб, бир йўла 30 см баландликка пушта олиш+экиш	Кузги буғдой	Ясмиқ
6			Er ёнғоқ
7			Кунгабоқар
8			Ловия
9	Минимал усулда (экиш олдидан 10-12 см чуқурликда) ишлов бериб, бир йўла экиш	Кузги буғдой	Ясмиқ
10			Er ёнғоқ
11			Кунгабоқар
12			Ловия

Тадқиқот натижалари. Олиб борилган илмий изланишларимизда тажриба майдони 35-40 см чуқурликда хайдаш + бороналаш + молалаш + экиш тадбирларини амалга оширишдан олдин кўп йиллик бегона ўтлар билан зарарланиши 34,8 дона/м² ни, бир йиллик бегона ўтлар сони 15,9 дона/м² ташкил этиб, ишлов берилгандан сўнг бир йиллик бегона ўтлар сони 21,6 дона/м² гача камайганлиги кузатилди.

Кузги буғдой хосили йиғиштириб олингандан сўнг эрни 35-40 см чуқурликда ишлов бериб, бир йўла 30 см баландликка пушта олиб сўнг такрорий экинлар парваришланганда кўп йиллик бегона ўтлар билан зарарланиши 33,6 дона/м² ни, бир йиллик бегона ўтлар сони 14,8 дона/м² ни ташкил этиб, ерга ишлов берилгандан 20 кун ўтиб бир ва кўп йиллик бегона ўтлар сонини 22,0-6,7 дона/м² гача камайиши кузатилди (1-расм).

1-расм. Тупроққа турли усулда ишлов беришнинг бегона ўтларнинг зарарланишига таъсири дона/м²(2019 й.)

Такрорий экинлар парваришlash учун майдон 10-12 см чуқурликда минимал усулда ишлов бериб, бир йўла экиш технологияси қўлланилган фонимизда ишлов беришдан олдин кўп йиллик бегона ўтлар сони 28,9 дона/м² ни, бир йиллик бегона ўтлар сони эса 14,3 дона/м² ташкил этиб, 35-40 см чуқурликда ишлов бериб, бир йўла 30 см баландликка пушта олиб сўнг экилган 2- фонга нисбатан бир ва кўп йиллик бегона ўтлар сони 17,3-6.2 дона/м² гача, доимий 35-40 см чуқурликда хайдаш + бороналаш + молалаш + экиш тадбирларини амалга оширилганга нисбатан эса 15,7-4,5 дона/м² гача бегона ўтлар сони кўпроқ бўлганлиги кузатилди.

Ерни 35-40 см чуқурликда ишлов бериб, бир йўла 30 см баландликка пушта олиб экилганда такрорий экинлар сифатида етиштирилган ясмиқдан 14,9 ц/га, ерэнғоқдан 20,9 ц/га, кунгабоқардан 26,9 ц/га, ловиядан 22,4 ц/га ни ташкил қилиб, 35-40 см чуқурликда ҳайдов ўтказилганга нисбатан ясмиқдан 0,4 ц/га, ерэнғоқдан 2,8 ц/га, кунгабоқардан 1,4 ц/га, ловиядан 1,6 ц/гача ҳамда тупроққа 10-12 см чуқурликда минимал усулда ишлов берилганга нисбатан ясмиқдан 1,2 ц/га, ерэнғоқдан 3,6 ц/га, кунгабоқардан 2,0 ц/га, ловиядан 1,9 ц/гача юқори ҳосил олинган (2-расм).

2-расм. Экиш олдидан ерга ишлов бериш усуллари ва ўтмишдош экиннинг такрорий экинларни ҳосилдорлигига таъсири.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотларимизда шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, ерга минимал усулда ишлов беришда бегона ўтлар сони чуқур ишлов бериш усуллари қўлланилганга нисбатан кўп бўлиши, лекин техника воситаларининг майдонга ишлов бериш жараёнида кам кириши, ЁММ сарфини қисқариши натижасида майдондан таннархи паст ҳосил етиштирилиши ва иқтисодий жihatдан самарали эканлиги яна бир бор исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ф.М.Хасанова, Д.Абдукаримов - Кузги буғдойдан кейин тупроққа асосий ишлов бериш технологияларининг такрорий экинлар ҳосилдорлигига таъсири. //Дехқончилик муаммолари, тадқиқот ва ечимлар. Илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. Фарғона . 2008. Б. 163-165
- 2.Болтаева З., Бўриев Я. - Анғиздаги бегона ўтлар. //Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалигида сув ва ресурс тежовчи агротехнологиялар. Илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. Тошкент 2008. Б. 255-257.3.3.
- 3.Жумабоев, Н.Н.Ўразматовларнинг - Такрорий дуккакли дон экинлар ҳосилдорлиги //Қишлоқ хўжалиги экинлари генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг долзарб муаммолари ҳамда ривожлантириш истиқболлари мавзuidaги: Халқаро илмий амал. конференция материаллари тўплами. -Тошкент. 2018. Б. 337-339.

